

Análise numérica de fluxo 2D para barreiras capilares conformadas por diferentes resíduos

Julio César Bizarreta Ortega

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, jcbizarreta@yahoo.com

Tácio Mauro Pereira de Campos

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, tacio@puc-rio.br

RESUMO: Muitos resíduos continuam sendo dispostos nos aterros sanitários, sem antes ter uma avaliação de seu possível potencial de uso. A cobertura final de um aterro sanitário pode estar conformada por diferentes resíduos, sempre estes cumpram com a função de reduzir a percolação de água e reduzir a saída dos gases efeito estufa. A barreira capilar é um sistema de cobertura formada por uma camada fina sob uma camada grossa, onde a camada grossa, nas condições não saturadas, apresenta uma condutividade hidráulica muito menor que a camada fina. Este contraste de condutividade hidráulica reduz a percolação para a camada inferior. Neste artigo, realizamos uma análise numérica de fluxo 2D para avaliar a percolação de três barreiras capilares, formadas por resíduos (resíduo da indústria de papel, lodo da estação de tratamento de chorume, resíduo da construção e demolição), e argila. A metodologia de avaliação utiliza o modelo VADOSE/W para analisar as condições de percolação de cada tipo de cobertura, para uma mesma seção inclinada típica de um aterro sanitário, e baixo condições ambientais provenientes de monitoramento de uma estação meteorológica implantada no Aeroporto Antônio Carlos Jobim (Galeão). A curva de retenção e permeabilidade saturada dos materiais da barreira capilar foi obtida experimentalmente. As funções de permeabilidade foram estimadas utilizando o modelo de Fredlund et al. (1994). A cobertura RIP/RDC (resíduo da indústria de papel/ resíduo da construção e demolição) mostrou as menores percolações em relação às outras coberturas para condições ambientais de 180 dias com uma precipitação crítica diária da ordem de 100mm.

PALAVRAS-CHAVE: barreira capilar, cobertura final, aterro sanitário, reuso de resíduos.

1 INTRODUÇÃO

Um sistema de barreira capilar é uma cobertura final formada por duas camadas, uma camada fina saturada ou próxima a tal condição colocada sob uma camada grossa não saturada. Na condição de não saturação a camada grossa pode ter uma condutividade hidráulica muito menor que a camada grossa saturada. O sistema de barreira capilar reduz a percolação e permite um incremento do fluxo lateral em coberturas inclinadas.

Os sistemas de barreiras capilares inicialmente foram estudados com camadas de materiais não coesivos (eg. Ross 1990, Kamf & Montenegro 1977 Stormont & Anderson 1999). Posteriormente, foram estudados materiais coesivos como camada fina (eg. Krisdani et. al. 2005, Parent 2006). A utilização de resíduos em sistemas de barreiras capilares é uma alternativa

sustentável e econômica de disposição de resíduos. Na literatura pode se citar alguns trabalhos que inclui resíduos na barreira capilar como em Parent (2006) e Izzo (2008). O presente artigo pretende avaliar o potencial de uso de três coberturas formadas por resíduos, mediante simulações numéricas de fluxo. Os resíduos utilizados na pesquisa numérica são o resíduo da indústria de papel (RIP), o lodo da estação de tratamento de chorume (LETC), e o resíduo da construção e demolição (RDC).

2 ANÁLISE NUMÉRICA

A análise numérica foi realizada com o software VADOSE/W (Geoslope, 2007), programa que considera um fluxo 2D em um meio contínuo formado por a cobertura final e o aterro. VADOSE/W utiliza o modelo elementos finitos para resolver a equação de Richards (Richards,

1931) que inclui o fluxo de vapor e condições de contorno climáticas. O programa considera os processos físicos de evaporação e infiltração em solos não saturados, usando o método de Penman-Wilson (Wilson 1990). VADOSE/W considera que o fluxo de água, calor e vapor através solos saturados e não saturados podem ser simulados através da resolução da equação de Darcy (Geoslope, 2007). As simulações numéricas consideram as propriedades hidráulicas do material baixo a cobertura, devido a que tem influência na percolação (Khire & Mijares 2008).

2.1 Modelo geométrico

O modelo geométrico simula a parte superior de um aterro sanitário de 12 metros de altura com uma inclinação de 24° e uma largura horizontal de 27 m. Na Figura 1 se mostra a rede de malhas de elementos finitos utilizada no corpo do aterro e nas camadas de cobertura. As três coberturas a analisar tem as mesmas dimensões mostradas na Figura 1. A camada fina varia de cobertura em cobertura (RIP, Argila e LETC). A camada grossa é conformada pelo material RDC. Assim se tem três tipos de barreiras capilares RIP/RDC, Argila/RDC e LETC/RDC.

Figura 1. Condições de contorno e malha de elementos finitos.

2.2 Condições climáticas

As condições climáticas consideradas na modelagem de fluxo foram radiação solar, velocidade do vento, temperatura, umidade relativa, evaporação e precipitação. Os cálculos e dados de cada um destes parâmetros corresponde ao monitoramento da estação meteorológica do Campo Experimental da PUC-Rio implantada no Aeroporto Antônio Carlos Jobim - Galeão (Portocarrero 2009).

Na Figura 2 se apresenta os dados de precipitação e evaporação diária de 01/09/2008 a 01/03/2009 utilizados como dados na modelagem. A precipitação acumulada nos 180 dias de chuva foi de 868.1 mm, tendo uma precipitação diária máximas de 50 mm, 98 mm e 60 mm.

Figura 2. Condições de precipitação e evaporação.

2.3 Materiais

A Tabela 1 mostra os parâmetros que definem cada curva de retenção de umidade e a função de permeabilidade modelada, bem como os valores de sucção inicial adotados na análise numérica. A sucção inicial assumida está relacionada ao volume de água inicialmente ocupada nos vazios da cobertura, e define sua capacidade inicial de armazenamento de água. O Top Soil apresenta uma saturação de 60%, porém tem certa capacidade para armazenar água. A exceção da Argila que apresenta uma saturação de 75%, a camada fina estará formada por resíduos RIP e LETC, ambos saturados, ou seja, sem capacidade de armazenamento.

Tabela 1. Parâmetros usados na análise numérica.

Tipo	a (*)	m (*)	θ_s (*)	θ_r (*)	k_{sat}	ψ_0
Argila	100	2.00	0.52	0.05	9.9E-6	100
RIP	1500	2.50	0.70	0.05	1.0E-6	80
LETC	20	1.35	0.60	0.04	1.5E-5	10
RDC	4	1.35	0.28	0.08	1.5E-4	100
SO	8	1.50	0.5	0.05	1.0E-2	10
RSU	1.4	1.60	0.58	0.14	1.0E-4	40

(*) Parâmetros do modelo de Van Genuchten (1980).

θ_s : Teor de umidade volumétrico saturado

θ_r : Teor de umidade volumétrico residual

k_{sat} : Condutividade hidráulica saturada em cm/s

ψ_0 : Sucção inicial em kPa

SO: Solo orgânico, top soil.

Para a execução da análise numérica foram consideradas as curvas de retenção de umidade mostradas na Figura 2, e as curvas de função de permeabilidade apresentadas na Figura 3. Para a obtenção das curvas de retenção de umidade dos materiais Argila, LETC, RIP e RDC, os dados dos ensaios de papel filtro foram ajustados utilizando-se o modelo de Van Genuchten (1980). Tomando-se como base tanto os resultados dos ensaios de papel filtro e condutividade hidráulica saturada de Bizarreta (2009), Bizarreta & de Campos (2010), Bizarreta & de Campos (2011), e de Campos & Bizarreta (2011), foram definidas as funções de permeabilidade usando o modelo de Fredlund et al. (1994). Na ausência de dados específicos para o RSU e o Top Soil, tais funções foram definidas a partir de informações coletadas na literatura.

Figura 3. Curvas de retenção de umidade.

Figura 3. Funções de permeabilidade.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O período de 180 dias de precipitação e evaporação e dividido em dois períodos, o período seco e o período úmido. O período seco compreende os primeiros 85 dias onde a precipitação acumulada é menor que a evaporação acumulada. O período úmido compreende desde o dia 86 até o dia 180, onde a precipitação acumulada é maior que a evaporação acumulada (ver Figura 5). Estes períodos diferentes de condições clima vão refletir nos resultados de percolação, armazenamento e runoff.

Foram analisados a influência de três períodos de chuva crítica. Cada um deles tem um pico máximo de chuva diária acompanhados de chuvas de menor proporção (menores de 20 mm por dia). Na Figura 5 se indica graficamente cada período de chuva crítica. A primeira chuva crítica P1 é de 95 mm em quatro dias com um pico máximo diário de 50 mm. A segunda chuva P2 tem 180 mm em seis dias com um pico máximo diário de 98 mm. E finalmente a chuva P3 de 75 mm em três dias com um pico máximo diário de 60 mm.

Foi observado para os níveis baixos de chuva do período seco valores nulos de percolação e runoff, e valores negativos de armazenamento de água. Como consequência do predomínio da evaporação, a pouca água que ingressa é retirada.

Figura 5. Chuvas críticas (P1, P2 e P3) e o período úmido e seco.

O início do período úmido se dá com a finalização da primeira chuva crítica P1. O período úmido compreendido do dia 86 até o dia 116 apresentou níveis baixos de percolações nas coberturas de RIP/RDC e LETC/RDC, e uma percolação nula da cobertura de Argila/RDC. A condição de não saturação inicial da camada argilosa (75%) em relação aos outros materiais inicialmente saturados como o RIP e o LETC pode explicar o pouco desenvolvimento da percolação em este primeiro período. A barreira capilar Argila/RDC resulta ser mais eficiente no início do período úmido e até antes da segunda chuva crítica P2 no dia 143 (ver Figura 6).

Há um pouco mais da metade do período úmido se dá a maior chuva crítica (P2), com um pico de 98 mm. Esta chuva não afetou de forma considerável as percolações da cobertura de RIP/RDC. Mas sem teve influência enorme nas percolações das coberturas de LETC/RDC e da Argila/RDC (Figura 6). Os níveis de runoff ocasionados pela mencionada chuva crítica são mais fortes na cobertura de RIP/RDC, estes dobram em magnitude aos valores de runoff das outras coberturas (Figura 7). Devido a seu elevado valor de entrada de ar do RIP, na ordem de 800kPa (Bizarreta & de Campos 2010), este material permanece saturado o tempo todo, permitindo dessa forma um maior

desenvolvimento do runoff na modelagem da cobertura RIP/RDC.

Figura 6. Percolação.

Figura 7. Armazenamento de água.

Figura 8. Runoff.

A última chuva crítica P3 teve uma influência similar pero em menor grandeza que

a chuva P2, só causou aumento considerável nos níveis de percolação das coberturas de Argila/RDC e o LETC/RDC.

Finalizando o período de 180 dias o resultado do balance hídrico é favorável à cobertura de RIP/RDC, seguido pela Argila/RDC e pelo LETC/RDC. Nas Tabelas 2 e 3 se apresentam os resultados do mesmo em milímetros de água e em porcentagem de precipitação total.

Tabela 2. Resultados do balanço hídrico e percolação ao RSU em mm de água.

Ação / Efeito	LETC /RDC	Argila /RDC	RIP /RDC
Precipitação	868.1	868.1	868.1
Evaporação	603.1	603.1	603.1
Run-off	36.3	46.3	157.6
Acumulação	228.8	223.1	107.5
Erro do Balanço de Água	0.2	4	0.5
Percolação ao RSU	229.8	141.4	103.8

Tabela 3. Resultados do balanço hídrico e percolação ao RSU em porcentagem da precipitação total.

Ação / Efeito	LETC /RDC	Argila /RDC	RIP /RDC
Precipitação	100	100	100
Evaporação	69.5	69.5	69.5
Run-off	4.2	5.3	18.2
Acumulação	26.4	25.7	12.4
Erro do Balanço de Água	0.0	0.5	0.1
Percolação ao RSU	26.5	16.3	12.0

4 CONCLUSÕES

Foram avaliados três tipos de barreira capilar formadas por diferentes resíduos, Argila/RDC, LETC/RDC e RIP/RDC. Estas coberturas mostraram diferentes percolações para uma mesma condição climática estabelecida.

A cobertura de Argila/RDC teve uma maior eficiência na primeira parte do período úmido com chuvas diárias menores a 50 mm. Já na segunda parte do período úmido e com chuvas diárias de até 100 mm a cobertura de RIP/RDC foi a mais eficiente. A cobertura de Argila/RDC foi a mais eficiente para o período de chuvas de regular proporção (menores que 50 mm por dia), devido a sua condição inicial de não saturação da argila.

A cobertura RIP/RDC tornou-se a mais eficiente para o período com elevadas precipitações diárias (menores a 100 mm por dia), devido a seu elevado valor de entrada de ar do RIP que mantém a saturação do material e proporciona melhores condições para o desenvolvimento do runoff, assim como uma moderada velocidade de percolação ao resíduo.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi desenvolvido como parte de um Projeto PRONEX em andamento na PUC-Rio, que conta com o apoio da FAPERJ/CNPq. O primeiro autor agradece à CNPq pelo suporte financeiro.

REFERÊNCIAS

- Bizarreta, J. (2009). *Avaliação do potencial de uso de resíduo da indústria de papel em sistemas de barreiras capilares*. Dissertação de mestrado, DEC/PUC-Rio.
- Bizarreta J. & De Campos T. (2010). Water retention curve and shrinkage of a waste from the paper industry. *Proceedings of the UNSAT'2010*, Alonso & Gens Eds., Barcelona, Vol. 1, Barcelona, 433-439.
- Bizarreta J. & de Campos T. (2011). Caracterização do lodo de uma estação de tratamento de chorume visando seu emprego em coberturas finais de aterros sanitários. *VII Congresso Brasileiro de Geotecnia Ambiental*, Belo horizonte, Minas Gerais.
- de Campos T. e Bizarreta J. (2011). *Avaliação das Condições Presentes de Infiltração de Águas de Chuva no Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho*. RELATÓRIO NGA-AMG 110830, agosto de 2011.
- Fredlund, D.; Xing, A. & Huang, S. (1994). Predicting the permeability function for unsaturated soils using the soil-water characteristic curve. *Canadian Geotechnical Journal*, 31: 533-546.
- Izzo, R. L. S. (2008) - Comportamento de Resíduos Sólidos Inertizados em Barreira Capilar. Tese de Doutorado, Departamento de Engenharia Civil, COPPE – UFRJ, Rio de Janeiro, 226p.
- Kampf M. and Montenegro H. (1997). On the performance of capillary barriers as landfill cover, *Hydrology and Earth Systems Sciences*, 4, 925-929.
- Khire, M., and Mijares, R. (2008). Influence of the Waste Layer on Percolation Estimates for Earthen Caps Located in a Sub-humid Climate, *ASCE Geotechnical Special Publication No. 177: Geotechnics of Waste Management and Remediation*, American Society of Civil Engineers, Reston, VA, Editors: Khire et al., pp. 88-95.
- Krisdani, H., Rahardjo, H., and Leong, E.C. 2005. Behaviour of capillary barrier system constructed using residual soil. In *Proceedings of Geo-Frontiers 2005*, Austin, Tex., 24-26 January 2005. Edited by A.

- Alshawabkeh, C.H. Benson, P.J. Culligan, J.C. Evans, B.A. Gross, D. Narejo, K.R. Reddy, C.D. Shackelford, and J.G. Zornberg. American Society of Civil Engineers, Reston Va. pp. 1–15.
- Parent, S. (2006). *Hydraulic and geotechnical aspects of capillary barrier design using a highly compressible recycled material*. Sherbrooke: Ph.D. Thesis.
- Portocarrero, H. (2009). *Avaliação do Efeito de Técnicas de Bioengenharia em Parâmetros Hidrossedimentológicos utilizando instrumentação automatizada*. Tese de Doutorado, DEC/PUC-Rio.
- Ross B. (1990) The diversion capacity of capillary barriers, *Water Resources Research*, 26, 2625–2629
- Van Genuchten M. (1980). A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. *Soil Science Society of America Journal*, 44: 892-898.